

INOVAÇÃO COMO ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL: O MARCO LEGAL DE CT&I E AS POSSIBILIDADES PARA AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Diego Nogueira de Lima¹
Bruna Regina Picote²

RESUMO

O artigo analisa a inovação como estratégia institucional nas forças de segurança pública, à luz do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), situando a discussão no campo das Ciências Policiais. A pesquisa, de abordagem qualitativa e fundamentada em revisão normativa e bibliográfica, examina o arcabouço jurídico que regula a promoção da inovação no Brasil, com destaque para a Emenda Constitucional nº 85/2015, a Lei nº 13.243/2016 e o Decreto nº 9.283/2018. O estudo discute o papel do Estado como indutor do desenvolvimento tecnológico e a relevância da articulação entre instituições científicas, setor produtivo e administração pública, no contexto da chamada tríplice hélice da inovação. Analisa, ainda, instrumentos centrais do marco legal aplicáveis à segurança pública, como ambientes promotores de inovação, parcerias estratégicas para pesquisa, desenvolvimento e inovação e compras públicas de inovação, incluindo a encomenda tecnológica e o contrato público de solução inovadora. A pesquisa evidencia experiências institucionais e possibilidades de aplicação desses mecanismos nas polícias militares, destacando seu potencial para modernização, aumento da eficiência operacional e melhoria dos serviços prestados à sociedade. Conclui-se que a incorporação de uma cultura de inovação, aliada ao uso estratégico dos instrumentos legais disponíveis, é fundamental para o fortalecimento das Ciências Policiais e para a construção de uma segurança pública mais eficiente, integrada e orientada por evidências.

Palavras-chave: Ciências Policiais; inovação; segurança pública; tecnologia; gestão pública.

¹ Oficial da Polícia Militar e gestor público, foi o primeiro Diretor-Geral da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital do Paraná. Especialista em políticas públicas de CT&I, com foco em instrumentos do Marco Legal da Inovação aplicados à Segurança Pública. Atua no desenvolvimento institucional da PMPR por meio da educação e da inovação.

² Advogada. Mestranda em Direito, Justiça, Instituições e Desenvolvimento, pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Pós-graduada em Direito e Processo Tributário pela Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst). Pós-Graduada em Direito Empresarial e Econômico pela ABDConst. Pós-graduada em Licitações e Contratos sob o viés da Lei 14.133/2021 pela Polis Civitas. Secretária-Geral da Comissão de Gestão Pública e Controle da Administração da OAB-PR.

ABSTRACT

The article analyzes innovation as an institutional strategy within public security forces, in light of the Legal Framework for Science, Technology, and Innovation (ST&I), situating the discussion within the field of Police Sciences. The study adopts a qualitative approach, based on normative and bibliographic review, examining the legal framework governing the promotion of innovation in Brazil, with emphasis on Constitutional Amendment No. 85/2015, Law No. 13,243/2016, and Decree No. 9,283/2018. It discusses the role of the State as a driver of technological development and the relevance of coordination among scientific institutions, the productive sector, and public administration, within the context of the so-called triple helix of innovation. The study further analyzes key instruments of the legal framework applicable to public security, such as innovation-promoting environments, strategic partnerships for research, development, and innovation, and public procurement of innovation, including technological procurement and public contracts for innovative solutions. The research highlights institutional experiences and the potential application of these mechanisms within military police forces, emphasizing their capacity to modernize institutions, enhance operational efficiency, and improve public service delivery. It concludes that the incorporation of a culture of innovation, combined with the strategic use of available legal instruments, is essential for strengthening Police Sciences and for building a more efficient, integrated, and evidence-based public security system.

Keywords: Police Sciences; innovation; public security; technology; public management.

INTRODUÇÃO

A segurança pública no Brasil enfrenta desafios complexos e crescentes impostos pela criminalidade contemporânea, cada vez mais organizada e utilizando-se de novas tecnologias, exigindo respostas proporcionais das forças de segurança, com ações integradas e estratégicas, baseadas em evidências. O país tem registrado crescente gasto com segurança pública, que em 2024 foi de 153 bilhões de reais, um aumento de 6,1% em relação ao ano anterior, segundo o Anuário divulgado pelo Fórum de Segurança Pública. Esses custos, somados aos gastos indiretos decorrentes do crime, conforme estudos corresponderam a 11,08% do Produto Interno Bruto (PIB) – o que coloca o Brasil na 29ª posição na relação percentual entre custo econômico da violência e a soma das riquezas produzidas (Garcia, 2024).

Nesse contexto, a ascensão das Ciências Policiais como campo do conhecimento é fundamental, conectando prática, pesquisa e inovação institucional, a fim de realizar ações de segurança pública que modernizem e otimizem a estrutura das forças, em especial da policial militar. A educação policial como forma de desenvolvimento da reflexão e da atitude crítica para enfrentar situações complexas

e rotineiras é auxiliar no fortalecimento institucional. A Matriz Curricular Nacional (MCN) tem inferido a necessidade de construção da autonomia intelectual dos policiais, aprimorando competências cognitivas, operativas e atitudinais para compatibilizar eficiência policial e respeito aos direitos humanos (Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2014).

O ensino, portanto, é meio que aprimora intelectual e moralmente o indivíduo, e as opções e investimentos neste campo se traduzem no profissional que zele pela segurança. Para isto, estas percepções de conduta devem ser adotadas para além dos bancos escolares, sendo uma escolha institucional, que permeie todos os órgãos e sessões da corporação. Os programas educativos influem na superação dos códigos de conduta informal, mas são apenas uma dentre diversas outras ferramentas que devem ser estimuladas para a profissionalização das polícias, transformando-as em organizações que espelhem o futuro da nação (Nogueira, 2017).

A tecnologia, de outro norte, desponta como um instrumento fundamental na modernização das forças de segurança. Neste contexto, a Portaria Interministerial nº 158/A, de 2010, inovou ao criar, no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, o eixo tecnológico Segurança, bem como aprovar a inclusão dos cursos superiores de tecnologia em Segurança Pública. “Tal advento, além de reconhecer as diversas possibilidades de atuação dos profissionais da área de segurança pública e de possibilitar que os cursos superiores de tecnologia em segurança pública possam ser organizados sobre diferentes ênfases.” (Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2014).

Como possibilidade de fortalecimento institucional através da tecnologia, importante que os estudiosos da segurança se debrucem nas oportunidades trazidas pelo novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), formalizado pela Emenda Constitucional nº 85/2015 e regulamentado pela Lei nº 13.243/2016 e Decreto nº 9.283/2018, surge agora como um instrumento estruturante para modernizar o Estado, estabelecendo como sua a responsabilidade pela promoção do desenvolvimento científico e tecnológico.

Dada a necessidade de respostas ágeis e eficientes frente às fragilidades contemporâneas, a segurança pública pode e deve se apropriar amplamente desse marco legal para acelerar seu desenvolvimento institucional, promovendo a inovação em seus processos e serviços.

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE INOVAÇÃO E O OBJETIVO DO NOVO MARCO DE CT&I

A palavra "inovação" deriva do latim *innovatio*, significando "ação de introduzir novidades" ou "mudança". A Lei nº 13.243/2016, em seu artigo 2º, inciso IV, define inovação como a introdução ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulta em novos produtos, serviços ou processos, ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a algo já existente, gerando melhoria ou ganho de qualidade/desempenho. O Manual de Oslo (OCDE, 2018) expande essa definição para incluir a implementação de novos produtos, processos ou métodos organizacionais.

Historicamente, a inovação foi inicialmente associada à indústria e à ciência no século XIX. Contudo, as noções lineares de inovação se mostram insuficientes, pois o processo é complexo, interativo, não linear, descontínuo, irregular e incerto. Inovação não se restringe a algo inédito ou apenas a mudanças tecnológicas, mas inclui também mudanças organizacionais e de gestão. Uma organização pode inovar ao adotar práticas já existentes em outras. (Rolim, 2025)

O Marco Legal de CT&I é um conjunto de normativas que visa fortalecer e incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação no país, a exemplo dos desenvolvidos. A responsabilidade pela promoção do desenvolvimento tecnológico e da inovação está consagrada na Constituição Federal de 1988, artigo 219, parágrafo único (EC 85/2015), cabendo ao Estado estimular a formação e o fortalecimento da inovação em empresas e demais entes, públicos ou privados. A Lei nº 13.243/2016 e seu regulamento (Decreto nº 9.283/2018) são pilares desse marco. A Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) e a Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004) complementam esse arcabouço. No Paraná, a Lei Estadual nº 20.541/2021, regulamentada pelo Decreto nº 1.350/2023, estabelece uma política pública de incentivo à inovação, a exemplo dos mecanismos dispostos pela União.

O objetivo do Marco Legal é que o poder de compra do Estado atue como uma alavanca estratégica para estimular soluções tecnológicas e inovadoras:

O Marco Legal de CT&I engloba um conjunto de reformas legais, que estabelece várias medidas para facilitar a atividade de pesquisa e incentivar a cooperação entre Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) e empresas, além de facilitar a transferência de tecnologia e o licenciamento de criações protegidas. Também prevê a criação de mecanismos de fomento para ciência, tecnologia e inovação, que podem ser utilizados no financiamento de projetos, programas e políticas de pesquisa. (Portela et. al., 2023)

A elaboração do que se convencionou denominar o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação brasileiro foi o resultado da participação dos agentes (*stakeholders*) que compõem a Hélice Tríplice da inovação: comunidade científica, setor produtivo e Estado, através dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. (Portela *et al.*, 2023)

O Marco Legal de CT&I previu diversos instrumentos jurídicos e operacionais para estimular a inovação nas empresas e outras ações de fomento. Entre eles, destacam-se (Lei 13.243/2016, art. 19, §2º-A, incisos):

- a) subvenção econômica: recurso não reembolsável que ajuda a diluir o risco e promove a modificação no comportamento empresarial, especialmente em atividades de risco e incerteza. No Paraná, a Lei Estadual de Inovação (Lei Estadual 20.541/2021), regulamentada pelo Decreto 1.350/2023, prevê a concessão de subvenção econômica para atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação em empresas, startups e entidades do terceiro setor;
- b) financiamento e participação societária: Apoio financeiro e investimento em empresas inovadoras;
- c) bônus tecnológico: subvenção a microempresas e empresas de pequeno porte para contratação de serviços tecnológicos especializados;
- d) encomenda tecnológica: compra direta de serviços de Pesquisa e Desenvolvimento para a obtenção de uma solução específica, com risco tecnológico, permitindo a dispensa de licitação;
- e) incentivos fiscais: políticas que reduzem impostos para empresas que investem em inovação;
- f) concessão de bolsas: para formação de recursos humanos;
- g) uso do poder de compra do Estado: mecanismo estratégico para estimular soluções tecnológicas e inovadoras através de aquisições públicas;
- h) fundos de investimentos e de participação: para fomentar a inovação;
- i) títulos financeiros incentivados: instrumentos de captação de recursos;
- j) previsão de investimento em P&D em contratos de concessão de serviços públicos ou regulações setoriais: Impulsiona a inovação no setor privado.

Há uma ênfase em ambientes promotores de inovação, parcerias e compras públicas inovadoras. A lei incentiva a criação, implantação e consolidação de incubadoras de empresas, parques e polos tecnológicos, e demais ambientes promotores da inovação (Rauen, 2022). Além disso, a constituição de parcerias estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação entre Instituições

Científicas e Tecnológicas (ICTs) e empresas são incentivados para a geração de produtos, serviços e processos inovadores. A utilização do poder de compra do Estado, inclusive por meio de compras públicas, é reconhecida como um vetor de desenvolvimento econômico, social e ambiental (Rauen, 2022).

Isso se baseia em teorias como a do Estado Desenvolvimentista (Estado como agente ativo no desenvolvimento econômico), a Política de Inovação de Demanda (Estado como cliente inicial criando mercados) e a de Inovação e Competitividade (inovação como fator-chave para competitividade nacional) (Cordeiro, 2024). O apoio público à inovação tende a gerar mais impactos sociais positivos do que os custos, com benefícios potenciais superiores ao risco do processo. Apesar do marco legal consolidado, sua utilização por Estados e Municípios ainda se mostrou incipiente, com a maioria das aquisições concentradas em modalidades de pregão ou dispensa de licitação, sem envolver risco tecnológico. Os desafios incluem a capacitação dos gestores públicos, a coordenação entre as esferas de governo e a criação de métricas adequadas para avaliar o impacto (Cordeiro, 2024).

INSTRUMENTOS CENTRAIS E SUAS POSSIBILIDADES PARA AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA

No Brasil, cada força de segurança dispõe de amplo e complexo sistema de aquisições, influenciado pelas orientações políticas e normas do órgão superior, mas com relativa independência na atuação e na gestão (Gesteira; Matos, 2022). Assim, o Marco Legal de CT&I oferece diversos instrumentos para o fomento da inovação, sendo três centrais para o desenvolvimento institucional das forças de segurança pública: ambientes promotores de inovação, parcerias estratégicas (APPDs) e compras públicas de inovação (CPI).

Criação de ambientes promotores de inovação

Ambientes promotores de inovação são espaços físicos ou virtuais que oferecem infraestrutura e serviços para o fomento da inovação, envolvendo ICTs, empresas e empreendedores. As Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) são essenciais nesse processo, promovendo pesquisa científica e desenvolvimento (Portela et al., 2023). No Brasil, ICTs são entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos que atuam em pesquisa básica ou aplicada, ou no desenvolvimento de novas tecnologias. As universidades desempenham um papel crucial na formação

de recursos humanos qualificados e na geração de avanços científicos e tecnológicos (Portela *et al.*, 2023).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) é um exemplo, com sua Academia de Polícia Militar (APM/MG) credenciada como ICT em 2005. A PMMG criou o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT-PMMG) para promover a inovação na corporação. Os NITs são responsáveis por apoiar políticas de inovação, proteger criações intelectuais, avaliar projetos de pesquisa e promover parcerias (Rolim, 2025). Embora enfrentem desafios como escassez de recursos e burocracia, a PMMG tem demonstrado uma "cultura inovadora" incipiente. O Centro de Pesquisa e Pós-Graduação (CPP) da PMMG, criado em 2001, desempenha um papel fundamental no fomento à pesquisa e capacitação acadêmica, oferecendo cursos de pós-graduação e buscando um Mestrado Profissional em Ciências Policiais e Tecnologias Inovadoras. A PMMG tem se esforçado para institucionalizar a pesquisa, reconhecendo sua importância para a tomada de decisões (Rolim, 2025).

Na Polícia Militar do Paraná (PMPR), a Diretoria de Educação Corporativa coordena atividades de formação e pesquisa, e a Academia Policial Militar do Guatupê (APMG) atua como Escola Superior de Segurança Pública, incluindo um Centro de Pesquisa (Nogueira, 2018). A Lei Estadual nº 22.354/2025 ratificou a responsabilidade da Diretoria de Educação Corporativa pela pesquisa, e a organização do Centro de Pesquisa e Pós-graduação. A alteração da Lei de Promoção de Oficiais em 2015, que pontua mestrados e doutorados para promoção por merecimento, levou a um aumento evidente no número de pesquisadores na PMPR (Nogueira, 2017) e enseja esforços recentes para criação de um mestrado profissional na caserna. Evidente a possibilidade de enquadramento da APMG ou da própria DEC como ICT.

Além disso, a tecnologia tem sido fundamental no treinamento e capacitação dos policiais. A PMPR tem investido em inovações como realidade virtual (VR), simuladores e plataformas de e-learning para otimizar a formação policial (Ningeliski, 2024). Essas tecnologias, embasadas na teoria do aprendizado experiencial (Kolb), permitem a criação de cenários imersivos e seguros para prática de habilidades, tomada de decisão e gerenciamento de estresse (Ningeliski, 2024). A aprendizagem adaptativa, por sua vez, personaliza o conteúdo e os desafios com base no desempenho individual, tornando o treinamento mais eficaz e direcionado. A gamificação e as recompensas podem aumentar a motivação e o engajamento dos policiais no treinamento. Para centralizar a coordenação tecnológica, a criação do Centro Integrado de Tecnologia Operacional da Polícia Militar do Paraná (CITO-PMPR), que atuaria como o cérebro estratégico e operacional das tecnologias

aplicadas à segurança pública (Nascimento, 2025) parece ser um projeto interessante.

Parcerias estratégicas com universidades, startups e empresas via acordos de parceria (APPDs)

As organizações privadas, percebendo suas limitações em gerar inovação internamente, passaram a buscar parcerias com universidades e centros de pesquisa, criando ambientes híbridos de conhecimento e desenvolvimento. As alianças estratégicas impulsionam a inovação tecnológica (Portela et al., 2023).

Os Acordos de Parceria e Convênios para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) são mecanismos formais que permitem a colaboração entre ICTs e entidades públicas ou privadas para a realização de projetos conjuntos. Eles visam desenvolver tecnologias, produtos e serviços inovadores que atendam às necessidades da administração pública, especialmente em áreas de alto risco tecnológico. A Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004, arts. 9º e 9º-A) e o Decreto Federal nº 9.283/2018 fornecem a base legal para esses acordos. No Paraná, a Lei Estadual nº 20.541/2021 e o Decreto nº 1.350/2023 também regulamentam essas parcerias (Cordeiro, 2024).

Os acordos de cooperação tecnológica são instrumentos importantes para fomentar a inovação aberta, viabilizando a colaboração estratégica entre empresas, universidades e governos. Essa relação é baseada no compartilhamento de conhecimento, infraestrutura e recursos, para gerar avanços tecnológicos e sociais (Bentanin, 2025).

Os benefícios incluem flexibilidade na condução de projetos, criação de um ambiente de colaboração público-privada e transferência de tecnologia e conhecimento. Contudo, desafios como a clara definição dos direitos de propriedade intelectual e a gestão eficaz dos recursos devem ser considerados (Cordeiro, 2024).

A PMMG exemplifica essas parcerias, tendo iniciado em 2021 uma colaboração com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) através de um Memorandum of Understanding (MoU) para aplicar Inteligência Artificial (IA) na segurança pública (ROLIM, 2025). Essa iniciativa visou a transferência de tecnologia e o treinamento de policiais militares em PD&I e propriedade intelectual, assessorando a criação do NIT-PMMG. O NIT-PMMG também estabeleceu parcerias com a PUC-Minas (Rolim, 2025). Mais recentemente, a PMMG, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDE) e FAPEMIG, assinou um contrato

com pesquisadores da UFMG para desenvolver um sistema de policiamento urbano com IA, um projeto pioneiro no Brasil em contratação de solução inovadora por encomenda tecnológica. A propriedade intelectual resultante desse projeto é compartilhada entre as partes (Rolim, 2025).

Compras públicas de inovação (CPI) para demandas complexas de segurança pública

O poder de compra do Estado é uma ferramenta estratégica para promover CT&I, fortalecer a economia e fomentar o desenvolvimento tecnológico. Embora os dados indiquem uma baixa utilização de modalidades de compra que envolvem risco tecnológico pelo governo federal, as compras públicas são um potencial incentivo à inovação, com resultados concretos de imediato e a longo prazo.

A Encomenda Tecnológica (ETEC) é uma modalidade de contratação que visa desenvolver soluções inovadoras que envolvem risco tecnológico, permitindo a dispensa de licitação:

De forma geral, a ETEC é uma compra pública voltada para encontrar solução para determinado problema por meio de desenvolvimento tecnológico. Ou, formalmente, as ETECs são tipos especiais de compras públicas diretas voltadas a situações muito específicas nas quais exista risco tecnológico. São reguladas pelo Artigo 24, inciso XXXI da Lei no 8.666/1993; pelo Artigo 20 da Lei no 10.973/2004; e pela seção V do Decreto no 9.283/2018 (Rauen, 2019).

Risco tecnológico é a possibilidade de insucesso no desenvolvimento de uma solução devido a conhecimento técnico-científico insuficiente à época em que se decide pela realização da ação (Decreto nº 9.283/2018). A ETEC é utilizada para solucionar desafios específicos por meio do desenvolvimento de produtos, serviços ou sistemas que ainda não estão disponíveis no mercado. A Administração Pública e a iniciativa privada compartilham os riscos. A escolha do contratado é orientada pela maior probabilidade de alcance do resultado, e não necessariamente pelo menor preço (Rauen, 2019). O projeto pode ser descontinuado por inviabilidade técnica ou econômica, com pagamentos proporcionais aos trabalhos executados. Os direitos de propriedade intelectual podem ser compartilhados ou cedidos (Rauen, 2019).

A PMMG é um precursor na utilização da ETEC, tendo contratado a UFMG para desenvolver um sistema de gestão integrado com IA para o policiamento ostensivo, visando organizar dados, otimizar escalas de trabalho e qualificar a

inteligência policial. Este contrato, no valor de até R\$ 4.530.000,00, prevê o desenvolvimento da metodologia em 24 meses (Rolim, 2025).

Para a PMPR, existem oportunidades claras para aplicar a ETEC. A corporação já possui uma portaria conjunta recente (nº 001/2023-SEI/SESP/SEAP) revelando a intenção da PMPR de realizar sua primeira encomenda tecnológica inovadora para a gestão de sua frota de veículos oficiais (Nogueira, 2023).

Outro instrumento relevante é o Contrato Público de Solução Inovadora (CPSI), previsto na Lei Complementar nº 182/2021 (Marco Legal das Startups). O CPSI tem como finalidade resolver demandas públicas que exigem solução inovadora com emprego de tecnologia e promover a inovação no setor produtivo. Seu objeto é o teste de soluções inovadoras, com ou sem risco tecnológico.

Trata-se de um instrumento legal (contrato público especial) especificamente desenhado para permitir testar diferentes inovações, sem importar em obrigações – seja para os contratados, seja para os gestores públicos – de que tais soluções serão exitosas. E, ainda, mesmo que o CPSI tenha sido celebrado para solucionar um problema específico e real, não há a obrigação para a administração pública de contratar o fornecimento dos bens ou serviços. Cabe ao gestor público decidir, com base nas informações obtidas nos testes, se os resultados e os impactos das tecnologias testadas são adequados ou não para uma futura aquisição comercial (Mendonça; Portela; Maciel Neto, 2022).

A delimitação do escopo da licitação pode se restringir à indicação do problema a ser resolvido, permitindo que os licitantes proponham diferentes meios de solução. A avaliação das propostas considera a relação custo-benefício e a qualidade da solução. O CPSI possui prazo inicial de até 12 meses, prorrogável por igual período, e valor máximo de R\$ 1,6 milhão para a fase de desenvolvimento da solução. A legislação prevê, ainda, que caso a solução contratada demonstre eficiência, a Administração poderá celebrar um novo contrato de fornecimento com o mesmo proponente, até o limite de R\$ 8 milhões, sem necessidade de nova licitação. Apesar de ainda não terem sido identificadas no Estado contratações por esta via, o CPSI representa um instrumento adicional no portfólio de mecanismos de desenvolvimento tecnológico e inovação disponíveis ao setor público, ampliando as possibilidades de conexão entre demandas governamentais e soluções inovadoras do mercado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A segurança pública no Brasil enfrenta uma conjuntura desafiadora e cada vez mais intrincada, demandando uma abordagem diversa das tradicionais para combater a criminalidade contemporânea. O custo econômico da violência no país é alarmante, o que sublinha a urgência de soluções eficazes e modernizadas para as forças de segurança.

Nesse cenário, a inovação emerge como um pilar estratégico, capacitando as instituições a não apenas responder aos desafios atuais, mas a antecipar e moldar o futuro da segurança. O Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), formalizado pela Emenda Constitucional nº 85/2015 e regulamentado pela Lei nº 13.243/2016 e Decreto nº 9.283/2018, traz um arsenal para aceleração do desenvolvimento científico e tecnológico do Estado brasileiro e todas as suas instituições, incluindo às militares.

Destes instrumentos à disposição dos gestores, na opinião dos autores, destacam-se três pilares centrais: ambientes promotores de inovação, parcerias estratégicas (APPDs) e compras públicas de inovação (CPI).

Os ambientes promotores de inovação são espaços físicos ou virtuais que fornecem infraestrutura e serviços para o fomento da inovação, envolvendo ICTs, empresas e empreendedores. As ICTs, como universidades, são vitais na formação de recursos humanos qualificados e na geração de avanços científicos e tecnológicos. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por exemplo, com sua Academia de Polícia Militar (APM/MG) credenciada como ICT em 2005, e a criação do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT-PMMG) e do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação (CPP), demonstram um esforço significativo para institucionalizar a pesquisa e a inovação na corporação. Caminho que pode ser seguido pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), através de sua Diretoria de Ensino e Pesquisa e/ou da Academia Policial Militar do Guatupê (APMG).

As parcerias estratégicas com universidades, startups e empresas, via Acordos de Parceria e Convênios para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDs), são mecanismos formais que permitem a colaboração para desenvolver tecnologias, produtos e serviços inovadores, especialmente em áreas de alto risco tecnológico. Essas alianças impulsionam a inovação aberta, baseada no compartilhamento de conhecimento, infraestrutura e recursos entre empresas, universidades e governos, gerando avanços tecnológicos e sociais. Os benefícios incluem flexibilidade na condução de projetos e a transferência de tecnologia e

conhecimento, embora desafios como a definição de direitos de propriedade intelectual e a gestão de recursos precisem ser diligentemente endereçados.

A PMMG se destaca nesse aspecto, tendo iniciado em 2021 uma colaboração com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para aplicar Inteligência Artificial (IA) na segurança pública, visando a transferência de tecnologia e o treinamento de policiais em PD&I. Mais recentemente, essa parceria resultou na contratação pioneira de pesquisadores da UFMG para desenvolver um sistema de policiamento urbano com IA, um exemplo concreto de encomenda tecnológica com propriedade intelectual compartilhada.

Por fim, as Compras Públicas de Inovação (CPI) representam uma ferramenta estratégica poderosa para promover CT&I e fortalecer a economia, mesmo com a baixa utilização de modalidades que envolvem risco tecnológico pelo governo federal. A Encomenda Tecnológica (ETEC) é uma modalidade de contratação que visa desenvolver soluções inovadoras com risco tecnológico, permitindo a dispensa de licitação e focando na busca de uma solução para um problema específico que ainda não está disponível no mercado. Nela, a escolha do contratado é orientada pela maior probabilidade de alcance do resultado, não necessariamente pelo menor preço, e os riscos são compartilhados entre a Administração Pública e a iniciativa privada.

Adicionalmente, o Contrato Público de Solução Inovadora (CPSI), previsto no Marco Legal das Startups (Lei Complementar nº 182/2021), surge como um instrumento para resolver demandas públicas que exigem solução inovadora com emprego de tecnologia e promover a inovação no setor produtivo. O CPSI permite o teste de soluções inovadoras, com ou sem risco tecnológico, sem que haja obrigação de sucesso ou de contratação futura do fornecimento de bens ou serviços..

Assim, a modernização das forças de segurança pública brasileiras e a efetiva resposta aos complexos desafios da criminalidade contemporânea dependem intrinsecamente da adoção de uma cultura de inovação, baseada em evidências, e da plena utilização do Marco Legal de CT&I.

É imperativo que as forças de segurança invistam proativamente em ambientes promotores de inovação, forjem parcerias estratégicas sólidas e explorem as modalidades de compras públicas de inovação, como a ETEC e o CPSI. Ao fazer isso, elas não apenas aprimorarão sua eficiência operacional e a qualidade dos serviços prestados à sociedade, mas também se consolidarão como organizações que espelham o futuro da nação, contribuindo de forma decisiva para um cenário de

segurança pública mais resiliente, inteligente e alinhado com as demandas de um Estado moderno e inovador.

REFERÊNCIAS

BENTANIN, Camila. **Acordos de cooperação tecnológica: estrutura e relevância para a inovação aberta**. Migalhas, 2024. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/422721/cooperacao-tecnologica-estrutura-e-relevancia-para-a-inovacao-aberta>. Acesso em: 12 ago. 2025.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. **Sobre o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação**. MCTI, [2025]. Disponível em: <https://mlcti.mcti.gov.br/sobre/>. Acesso em: 12 ago. 2025.

BRASIL. Secretaria Nacional de Segurança Pública. **Matriz curricular nacional para ações formativas dos profissionais da área de segurança pública**. Brasília: Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2014.

CORDEIRO, Diogo. **Instrumentos jurídicos do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação**. Aula, Escola de Gestão do Paraná – TCE/PR.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **Anuário brasileiro de segurança pública 2025**. São Paulo: FBSP, 2025. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2025/07/anuario-2025.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2025.

GARCIA, Ívina. **Violência custa 11% do PIB e posiciona Brasil entre países com maior impacto na economia**. Valor Econômico, 25 jun. 2024. Disponível em: <https://valor.globo.com/brasil/noticia/2024/06/25/violencia-custa-11percent-do-pib-e-posiciona-brasil-entre-paises-com-maior-impacto-na-economia.ghtml>. Acesso em: 13 ago. 2025.

GIESTEIRA, Luís Felipe; MATOS, Patrícia de Oliveira. **Compras públicas em defesa**. In: RAUEN, André Tortato (Org.). **Compras públicas para inovação no Brasil: novas possibilidades legais**. Brasília: IPEA, 2022.

MENDONÇA, Hudson; PORTELA, Bruno Monteiro; MACIEL NETO, Adalberto do Rego. **Contrato público de soluções inovadoras: racionalidade fundamental e posicionamento no mix de políticas de inovação que atuam pelo lado da demanda**. In: RAUEN, André Tortato (Org.). **Compras públicas para inovação no Brasil: novas possibilidades legais**. Brasília: IPEA, 2022.

NASCIMENTO, Leandro do. Tecnologia e inovação na segurança pública do Paraná: a atuação da Polícia Militar. **Ciências Sociais Aplicadas**, v. 29, ed. 146, mai. 2025.

Disponível em:

<https://revistaft.com.br/tecnologia-e-inovacao-na-seguranca-publica-do-parana-a-atuacao-da-policia-militar/>. Acesso em: 16 ago. 2025.

NINGELISKI, Jefferson Jean. A importância da tecnologia no treinamento e capacitação dos policiais: efeitos nos serviços de segurança da Polícia Militar do Estado do Paraná. **Revista Contemporânea**, v. 4, n. 10, p. 01-19, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/6353>. Acesso em: 22 ago. 2025.

NOGUEIRA, Diego. Ensino policial: contribuição à inovação e ao desenvolvimento institucional. In: NOGUEIRA, Diego et al. (orgs.) **Segurança pública e justiça: questões políticas atuais**. Curitiba: Íthala, 2017.

NOGUEIRA, Diego de Oliveira. **A política de pesquisa científica na Polícia Militar do Paraná**. 2023. 104 f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2023. Disponível em:

<https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/60042>. Acesso em: 22 ago. 2025.

NOGUEIRA, Diego de Oliveira. O instrumento da encomenda tecnológica como oportunidade à inovação na Polícia Militar do Paraná. **Brazilian Journal of Development**, v. 9, n. 10, p. 28340–28351, 2023. Disponível em:

<https://doi.org/10.34117/bjdv9n10-058>. Acesso em: 22 ago. 2025.

OECD; EUROSTAT. **Oslo manual 2018**: guidelines for collecting, reporting and using data on innovation. 4. ed. Paris: OECD Publishing; Luxembourg: Eurostat, 2018. (The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities).

PORTELA, Bruno Monteiro et al. **Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil**. 3. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2023.

RAUEN, André Tortato. Compras públicas para inovação no Brasil: o poder da demanda pública. In: RAUEN, André Tortato (Org.). **Compras públicas para inovação no Brasil**: novas possibilidades legais. Brasília: IPEA, 2022.

RAUEN, André Tortato; BARBOSA, Caio Márcio Melo. **Encomendas tecnológicas no Brasil**: guia geral de boas práticas. Brasília: IPEA, 2019.

ROLIM, Vanderlan Hudson. O núcleo de inovação tecnológica da Polícia Militar de Minas Gerais na perspectiva teórica da inovação aberta. **O Alferes**, Belo Horizonte, v. 34, n. 85, p. 124-148, jul./dez. 2024.